

MINISTERIO DE
CIENCIA
E INNOVACIÓN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FOREST CARBON

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER TALLER PARTICIPATIVO DE LA LINEA DE INVESTIGACIÓN FOREST CARBON

Informe final (14/08/2023)

Preparado por:

Paola Ovando Pol (IPP- CSIC)
Natalia Cagide Elmer (IPP- CSIC)
Verónica Hernández Jiménez (OCT, UCM)
Richard Hewitt (IEGD – CSIC)

Línea de investigación financiada por

UNIÓN EUROPEA

✉ forestcarbon@csic.es

1 ANTECEDENTES

La línea de investigación [FOREST CARBON](#) quiere contribuir a la discusión científica y política sobre la viabilidad y sustentabilidad de la compensación de huellas de carbono por el sector forestal en España¹. Con este fin estamos desarrollando actividades de investigación que nos permitan mejorar nuestra comprensión sobre las barreras, oportunidades y riesgos para la inversión privada en el sector forestal para la compensación de huella de carbono empresarial e industrial previstas en el Registro de la Huella de Carbono (RHC) de la Oficina Española de Cambio Climático en España (OECC).

Establecer canales de diálogo con actores y organizaciones relevantes para la compensación de huellas de carbono por el sector forestal, es un elemento fundamental y transversal a todas las actividades de investigación contempladas en FOREST CARBON. Hemos iniciado este diálogo a través de entrevistas en profundidad con actores y organizaciones que hemos identificado como relevantes para el diseño y desarrollo de proyectos forestales de compensación de huellas de carbono (en adelante proyectos de absorción). Y estamos dando continuidad a este trabajo a través de una serie de tres talleres enfocados a fomentar el diálogo entre actores clave e investigadores, a fin de contar con diferentes perspectivas y opiniones sobre la temática tratada en FOREST CARBON.

El primer taller celebró en Madrid el 25 de mayo del 2023, en la sede del [Centro de Ciencias Humanas y Sociales](#) (CCHS) del CSIC. Este taller se centró en el **Diagnóstico de la contribución del sector forestal a la compensación de huella de carbono**, y tuvo como objetivos principales:

- Identificar la situación y las problemáticas que se generan en el registro e implementación de proyectos de absorción de carbono contemplados en el Registro de la Huella de Carbono español; y
- Recoger propuestas para mitigar debilidades y amenazas y capitalizar sobre las fortalezas y oportunidades identificadas.

A este taller se invitó la participación de varios actores en el sector forestal, investigadores y empresas participantes en el RHC, con quienes se realizaron previamente entrevistas en profundidad, entre marzo y mayo de 2023. Entre los

¹ Esta línea de investigación está formada por dos proyectos complementarios que se ejecutarán entre 2022 y 2025: FOREWAY ¿Cómo viabilizar la compensación de emisiones de carbono por el sector forestal? (Financiado por: MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y FEDER), y FORCARBON “Analizando las preferencias de las empresas sobre compensaciones de carbono forestal”, que cuentan (Financiado por: MICIU/AEI /10.13039/501100011033 and European Union – NextGenerationEU/ PRTR).

actores invitados se incluyeron empresas relacionadas con el desarrollo de proyectos forestales, empresas inversoras, gestores del registro de huella de carbono, asociaciones empresariales y asociaciones de defensa ambiental, y representantes de propietarios forestales. En total participaron 10 actores en representación de organizaciones tanto del sector público como el privado, del sector forestal y/o ambiental y otros sectores demandantes de absorciones de carbono a través del RHC. Cabe destacar que en el conjunto de participantes faltaron representantes de propietarios forestales y de la OECC. Si bien se extendieron invitaciones de participación de estos actores en el taller, su participación no fue posible por problemas de agenda. El reparto de los participantes queda reflejado en la Tabla 1, a continuación:

Tabla 1. Actores asistentes al primer taller FOREST CARBON por categoría

Nº	Categoría de actores
1	Asociación de defensa ambiental
2	Asociación forestal
3	Asociación forestal
4	Academia/ grupos científico
5	Empresa demandante de absorciones CO ₂
6	Empresa demandante de absorciones CO ₂
7	Empresa demandante de absorciones CO ₂
8	Empresa demandante de absorciones CO ₂
9	Empresa demandante de absorciones CO ₂
10	Cooperativa forestal

2 ESTRUCTURA DEL TALLER

El taller tuvo una duración aproximada de cuatro horas, estructuradas en dos bloques temáticos. Un primer bloque se enfocó en el Diagnóstico de Situación, y un segundo bloque en Propuestas de Mejora. El taller se inició con una breve presentación del proyecto, el equipo y los objetivos del taller por parte del equipo. A esta presentación siguió la presentación de los participantes del taller, como paso previo al inicio del trabajo de consulta participativa previsto en los dos bloques temáticos.

Para el desarrollo de los procesos participativos de consulta dentro de cada bloque temático se utilizaron técnicas de inteligencia colaborativa,

principalmente “tormentas de ideas”. Asimismo, se aplicaron dos métodos diferentes de análisis participativo en cada uno de los bloques temáticos, como se comenta a continuación.

2.1 Bloque temático 1 de Diagnóstico de Situación - Análisis DAFO

Para el desarrollo del primer bloque temático se utilizó una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Este es un método de planificación estratégica, tradicionalmente vinculado al análisis interno de las organizaciones, pero que hoy en día puede aplicarse en multitud de campos y situaciones², como realizar un diagnóstico de los factores que afectan el funcionamiento actual y las perspectivas futuras de los proyectos forestales de compensación de huellas de carbono. La matriz DAFO permite identificar (y priorizar en una fase posterior) tanto las fortalezas y oportunidades como las principales debilidades y amenazas sobre las que actuar.

A fin de realizar este diagnóstico de situación se pidió a los participantes distinguir entre factores de riesgo y factores de éxito para el desarrollo de estos proyectos, y distinguir a la vez si estos factores se refieren a circunstancias internas o circunstancias externas. Para facilitar este trabajo se explicó a los participantes que:

- (i) Los factores de riesgo internos se consideran **debilidades** (ej. carencias en la calculadora de absorciones de carbono);
- (ii) Los factores de riesgo que se deben a circunstancias externas se valoran como **amenazas** (ej. bajos precios de carbono en mercados internacionales).
- (iii) Los factores de éxito que dependen de circunstancias internas se consideran **fortalezas** (ej. herramientas existentes para facilitar los cálculos de huella y absorciones de carbono); y
- (iv) Los factores de éxito que dependen de circunstancias externas se denominan **oportunidades** (ej. fondos europeos).

Se pidió a los participantes considerar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con foco en cuatro grandes temas identificados tras el análisis de las entrevistas en profundidad. A grandes rasgos estos temas se refieren a la calculadora de carbono, tipologías de proyectos de absorción, mercados y registros y gestión de riesgos. Dentro de cada uno de estos temas se presentó información sintetizada proveniente de comentarios y observaciones generales

² Hernández-Jiménez, V.; Encinas Escribano, M.A.; Hewitt, R.; Ocón Martín, B.; Román Bermejo, L.P. y Zazo Moratalla, A. (2016). ¿Qué territorio queremos? Estrategias participativas para un futuro común. Observatorio para una Cultura del Territorio, Madrid.

recogidos en un análisis preliminar de las entrevistas en profundidad con actores clave. Cabe destacar que se dejó abierta la posibilidad de introducir ideas adicionales de discusión que no se capturaron en la información facilitada a los participantes, y que se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Temas de discusión identificados en las entrevistas en profundidad

<p>1. Calculadora de absorciones de carbono e integración de beneficios conjuntos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ignora la variabilidad geobotánica, de suelos, clima y gestión, a la hora de calcular el potencial de absorción de carbono por una plantación forestal. - Falta claridad y herramientas para integrar beneficios conjuntos (ej. servicios ecosistémicos) de la creación o restauración de ecosistemas forestales - Críticas a la adecuación de diferentes especies en la herramienta. 	<p>2. Tipologías de proyectos y gestión proyectos de absorción</p> <ul style="list-style-type: none"> - La necesidad de reconocer las absorciones de carbono resultantes de las actividades de gestión del monte. - Falta de claridad en la definición de las responsabilidades de gestión forestal de los proyectos en el medio-largo plazo. - La necesidad de fondos y ayudas económicas para garantizar el mantenimiento de las masas forestales - Plantación versus regeneración natural en los procesos de restauración post-incendios
<p>3. Funcionamiento de mercados y registros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de transparencia del mercado (no existe un observatorio o referencias de precios), - Seguridad jurídica insuficiente para participantes en el RHC (falta de modelos de contratos, reglas del juego claras), Proliferación de registros (necesidad de registro centralizados) - Dudas/Incertidumbre sobre la verificación ex-post de proyectos de absorción. 	<p>4. Gestión de riesgo en proyectos de absorción</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necesidad de mecanismos de garantías, seguros, y otros medios para minimizar los riesgos asociados a plantaciones/masas forestales - Riesgos asociados al cambio climático en aumento y preocupación por limitaciones en capacidad de adaptabilidad, resiliencia, y/o mitigación de impactos. - Altos costes de seguros
<p>5. Otros temas relevantes no identificados previamente</p>	

Los participantes fueron divididos en dos grupos asegurando en lo posible la representación de todas las categorías de actores en cada grupo. Esta división en grupos buscó favorecer la participación, a fin de recoger el mayor número de aportaciones posibles. Los participantes tuvieron un tiempo de valoración individual para proponer ideas, seguido de un tiempo para la valoración

conjunta de ideas y su puesta en común en una matriz DAFO grupal consensuada. Posteriormente, cada grupo nombró un representante que expuso las ideas recogidas y consensuadas, a partir de la que se generó una matriz DAFO general. Los resultados presentados en la sección 3.1 incluyen tanto las matrices grupales consensuadas como matriz DAFO general.

2.2 Bloque temático 2 de Propuesta de Acción – Diana de priorización

Como se indicó antes, la matriz DAFO sirve para identificar tanto las fortalezas y oportunidades como las principales debilidades y amenazas identificadas en el bloque anterior, y sobre las que actuar. Sobre esta base se propuso al grupo, identificar propuesta de acción dirigidas a mitigar debilidades y amenazas o incentivar y reforzar las fortalezas y oportunidades identificadas.

Para ello se volvió a dividir a los participantes en dos grupos, permitiendo mezclar participantes y asegurando, en lo posible, la representación de todas las categorías de actores en cada grupo. Una vez más, los participantes tuvieron un tiempo de valoración individual para proponer ideas, seguido de un tiempo para la valoración conjunta de ideas y su puesta en común. Las propuestas se agruparon utilizando la misma clasificación de temas de discusión que se utilizó en el análisis DAFO (Cuadro 1), y las propuestas que no cabían en ninguno de los cuatro temas de discusión propuestos, se integraron en una categoría denominada “otros”.

Una vez puesta en común y clasificadas las propuestas de acción en los grupos temáticos, se asignó un número y color a cada propuesta. En seguida, se pidió a los participantes que definieran el nivel de prioridad que individualmente asignan a cada una de las propuestas. Para este ejercicio se construyeron dianas de priorización³ con tres círculos concéntricos que representan niveles de prioridad (alta, media, baja). Se indicó a los asistentes que para la priorización tuvieran en cuenta que cuanto más próximo a la diana se sitúa una propuesta ésta tiene un nivel de prioridad mayor.

³ Consiste en dibujar dianas en papelógrafos o papel continuo que se colocan en la pared, identificando los aspectos a evaluar de manera participativa en cada segmento de la diana (Hernández-Jiménez, et al. 2016).

Una vez agrupadas las posiciones se procedió al conteo de puntos por propuesta y segmento de la diana (ver resultados en la sección 3.2). Por limitaciones de tiempo, no fue posible llevar a cabo un debate sobre los aspectos más o menos valorados por los participantes. Precisamente por ello, se ha desarrollado una encuesta online anónima para poder completar el trabajo de priorización de propuestas. Esta información es relevante para diseñar los siguientes talleres participativos de FOREST CARBON que se centrarán en la construcción de escenarios futuros y el análisis de la viabilidad de los proyectos de absorción de carbono en los mismos.

3 RESULTADOS DEL TALLER

3.1 Diagnóstico de Situación a través del Análisis DAFO

Se recopilaron un total de 106 entradas o registros que recogen la opinión de los participantes sobre las debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades de la situación actual y perspectivas futuras de proyectos de absorción de carbono dentro del RHC. Todas estas entradas se clasificaron en los 4 grupos temáticos de discusión, mientras que las entradas sin cabida en alguno de estos temas se agruparon en una quinta categoría que se identificó como “otros”.

Tras un análisis posterior de las observaciones recogidas en la categoría otros, se pudo observar que estas se refieren a factores de riesgo o éxito asociados a estrategias de comunicación (o su ausencia) de los proyectos de absorción y del RHC en general. Por lo que se ha visto conveniente reclasificar la categoría otros en un nuevo grupo temático de análisis denominado Comunicación y Difusión.

En lo que sigue, el Cuadro 2 resumen las ideas recogidas en cada uno de los grupos de temáticos, clasificados como debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades. No se reflejan todas las entradas, más bien un resumen de ellas una vez identificadas repeticiones de ideas. El resumen de comentarios presentados a continuación intenta respetar, en la medida de lo posible, a redacción original de ideas recogidas en el primer taller de FOREST CARBON.

Tabla 2. Entradas de la matriz DAFO por grupo temático

Calculadora de absorciones de carbono y la integración beneficios conjuntos: 22 entradas
<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La calculadora de los proyectos de absorción no considera la calidad de estación (o productividad) de la masa forestal para estimar las absorciones de carbono. 2. El carbono fijado en el suelo y su absorción no se tienen en cuenta en el cómputo de las absorciones de carbono. 3. El catálogo de especies que se consideran en el cálculo de absorciones es limitado, al no incluir especies arbustivas (para añadir el valor que aportan los sistemas de matorrales) y algunas especies autóctonas (que no se consideran por su crecimiento lento). 4. No se dispone de una calculadora, metodología o herramientas para medir otros servicios ecosistémicos derivados de los proyectos de absorción. 5. La gestión forestal ni se integra en la calculadora de absorciones de carbono, ni se considera el efecto de una gestión forestal sostenible en la provisión de servicios ecosistémicos.
<p>Oportunidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Existe información sobre la absorción de carbono en suelos que pudiera considerarse para la revisión de la calculadora de absorción de carbono. 7. Existen modelos/evaluaciones de seguimiento que pueden servir para apoyar la calculadora de absorciones Ex-Ante y Ex-Post.
Tipologías de proyectos y gestión de proyectos de absorción: 25 entradas
<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Muchos proyectos de absorción se centran en la restauración forestal post incendios. Es necesario diversificar la cartera de proyectos en el registro de huella de carbono. 9. El tipo de proyectos de absorción elegibles es muy limitado, dejando fuera acciones como la gestión forestal con un potencial relevante en cuanto a la absorción de carbono y su permanencia.

Tabla 2...continuación

Tipologías de proyectos y gestión de proyectos de absorción
<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. No se consideran inventarios forestales previos a la implementación de los proyectos de restauración de zonas incendiadas (realizados por terceras partes independientes y utilizando ortofotos). 11. La viabilidad de los proyectos a largo plazo no está necesariamente asegurada, ya que en varios casos sólo se contempla mantenimiento en los primeros años después de la plantación. 12. No se valora la capacidad de regeneración natural en situaciones de restauración forestal tras incendios y se suele favorecer la plantación forestal, a pesar de que el regenerado natural aumenta la riqueza de la masa forestal 13. Faltan especialistas
<p>Oportunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14. Crear sistemas de incentivos la gestión forestal basados en pagos por carbono 15. Los fondos europeos podrían destinarse a favorecer proyectos de absorción de carbono
<p>Funcionamiento de mercados y registros de huella de carbono: 32 entradas</p>
<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16. No se incentiva la compensación de huella de carbono de las empresas por parte de la OECC. 17. Hay un desconocimiento y poca visibilidad del registro de huella de carbono entre las empresas españolas. 18. Faltan mapas e información que expliquen en qué zonas se puede intervenir.
<p>Amenazas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19. Hay una proliferación de los registros de huella de carbono de las CCAA, no están unificados a nivel nacional, y además cada CCAA presenta sus propios criterios, creando mayor confusión. 20. La apertura del modelo europeo de compensación puede generar competencia (desplazar el interés por invertir en territorio nacional). 21. Hay mucha complejidad en el proceso legislativo, y una carga administrativa alta. 22. Hay empresas oportunistas que se aprovechan de la desinformación y desconocimiento para beneficiarse en el sector, afectando la credibilidad del sistema.

Tabla 2...continuación

Funcionamiento de mercados y registros de huella de carbono
Amenazas:
<p>23. No existe un banco donde se pueden guardar compensaciones de hoy para registrar absorciones futuras.</p> <p>24. Los precios por tonelada de CO₂ de proyectos nacionales no son competitivos con proyectos internacionales debido a la naturaleza de los sistemas forestales españoles.</p>
Fortalezas:
<p>25. Contar con planes de ordenación puede contribuir a reducir los riesgos de incendios forestales en los proyectos de absorción.</p> <p>26. Existen sistemas como PEFC/FSC que certifican la sostenibilidad de la gestión forestal y ofrecen la oportunidad de mejorar la calidad de gestión de los proyectos de absorción.</p>
Oportunidades:
<p>27. Fomentar una mejor comunicación entre el sector forestal y las empresas que invierten en proyectos de absorción puede generar oportunidades.</p> <p>28. El registro podría crear una oportunidad a través del desarrollo de un sistema de pago por servicios ecosistémicos forestales.</p>
Gestión de riesgo en proyectos de absorción: 7 entradas
Debilidades:
<p>29. Faltan mejores programas de seguros forestales que puedan aumentar las garantías y reducir riesgos de implementación exitosa de los proyectos.</p>
Gestión de riesgo en proyectos de absorción
Amenazas:
<p>30. Algunos actores perciben que hay inseguridad y falta de credibilidad en la cantidad de absorciones de carbono en las que están invirtiendo</p> <p>31. Riesgo de que los pagos asociados al carbono en proyectos de restauración post incendios generen incentivos perversos que den lugar a incendios provocados.</p>

Tabla 2...continuación

Comunicación y difusión (antes otros): 20 entradas
Debilidades:
32. Hacen falta más recursos destinados a la participación pública/divulgación.
33. El hecho de que el sistema del registro y de compensación de carbono sea voluntario lo debilita.
34. Los cambios continuos de los factores de conversión por parte de la OECC generan incertidumbre, confusión e inseguridad a la hora de calcular la huella de absorciones.
Amenazas:
35. Cultura forestal escasa, unida a una insuficiente/deficiente comunicación desde el sector forestal.
36. La OECC está infra-dimensionada y con falta de recursos.
37. Hay agentes que dudan de la viabilidad de alcanzar la neutralidad de carbono.

La Figura 1 presenta estas entradas utilizando frases o enunciados cortos, y el sistema de colores que identifica cada uno de los grupos temáticos de análisis. Cabe notar que la localización de estas entradas en la matriz DAFO es aleatoria y no responde a un proceso de valoración.

3.2 Propuesta de acciones de mejora y diana de priorización

El trabajo realizado en el primer taller de FOREST CARBON nos ha permitido también contar con las visiones propositivas de los actores para actuar sobre las debilidades y amenazas detectadas e incentivas oportunidades y fortalezas percibidas.

En el taller se recogieron 28 propuestas, 15 en el primer grupo y 13 en el segundo. Algunas de estas propuestas tocaban temas comunes, que después de un trabajo de edición y síntesis se resumen en las 24 propuestas que se presentan en la Tabla 3. La Figura 2, relaciona las entradas de la matriz DAFO con una o más propuestas de acción formuladas por los participantes del taller. Tiene interés notar que la mayor parte (88%) de los elementos de la matriz DAFO tienen su contrapartida en propuestas de acción. Las excepciones incluyen dos amenazas (20 y 21), sobre las que los participantes posiblemente perciban que no pueden influir directamente, y dos debilidades (12 y 33) y dos fortalezas (25 y 26), sobre las que no se hacen propuestas de acción adicionales.

Tabla 3 Listado de propuestas de acciones de mejora por grupo temático

Nº	Grupo temático / propuesta
	Calculadora de absorciones de carbono e integración de beneficios conjuntos
a	Ampliar las opciones de calculadora de carbono (ej.: carbono azul)
b	Desarrollar un sistema de cálculo y pago por la producción conjunta de servicios ecosistémicos (SSEE)
c	Incluir el cálculo de carbono en el suelo
d	Crear un distintivo o multiplicador para premiar la provisión de servicios ecosistémicos
e	Crear un grupo de trabajo con la OECC y otros actores para mejorar la calculadora de absorciones
f	Mejorar la calculadora con información técnico-científico disponible
	Tipología y gestión de proyectos de absorción
g	Pedir inventarios de vegetación previos en zonas incendiadas a restaurar
h	Incluir proyectos de absorción asociados a la gestión forestal
i	Ampliar las opciones de proyectos de absorción de carbono no forestales
j	Desarrollar mapas de idoneidad de terrenos para la forestación
	Funcionamiento de mercados y registros
k	Crear un registro nacional centralizado y unificado de zonas prioritarias de actuación
l	Mejorar la información sobre la calidad de proyectos de absorción y el rigor en su seguimiento
m	Dotar de más recursos a la OECC
n	Potenciar la OECC como centro conector (HUB) entre demanda y oferta de proyectos de absorción
o	Dimensionar la superficie potencial para compensar (proyectos de absorción)
	Gestión de riesgo en proyectos de absorción
p	Obligar la inclusión de planes de prevención de incendios
q	Desarrollar programas de seguros forestales
r	Crear un fondo de garantía para financiar la gestión forestal
s	Fijar hitos intermedios de compensación para el cumplimiento de objetivos de neutralidad
	Comunicación y difusión de los proyectos de absorción de carbono
t	Mejorar la comunicación entre sector forestal y empresas inversoras
u	Promocionar los proyectos de absorción como inversiones dinamizadoras de zonas rurales
v	Mejorar la difusión, publicidad y transparencia de los proyectos de absorción
w	Profesionalización de la cultura forestal
x	Incentivar relaciones estables entre empresas y proyectos de absorción a largo plazo

Figura 2 Relación entre elementos de la matriz DAFO y propuestas de acción

Por limitaciones de tiempo no fue posible generar una votación en plenaria para priorizar las propuestas de acción. Por esta razón, se lanzó una encuesta online dirigida a los participantes del taller, en la que les pedimos establecer el orden de prioridad (ranking) de cada una de las propuestas recogidas en la Tabla 3. Esta encuesta fue respondida por el 80% de los participantes.

La Tabla 4 muestra los resultados de la encuesta de priorización, definiendo tres niveles de prioridad (alta, media y baja)⁴. Mejorar la calculadora con información técnico-científico disponible e incluir el cálculo de carbono en el suelo, son percibidas como acciones prioritarias para mejorar la calculadora de carbono y co-beneficios. Incluir proyectos de absorción asociados a la gestión forestal, desarrollar mapas de idoneidad de terrenos para la forestación o dimensionar la superficie potencial para compensar son, a su vez, tres acciones prioritarias para los participantes en cuanto a las tipologías de proyectos, y funcionamiento del registro. Crear un fondo de garantía para financiar la gestión forestal también se considera una acción prioritaria para gestionar los riesgos asociados a los proyectos de absorción. Finalmente, los participantes consideran que la profesionalización de la cultura forestal, y mejorar la difusión, publicidad y transparencia de los proyectos de absorción son acciones prioritarias para mejorar la comunicación y difusión de los proyectos de absorción entre empresas en España.

De forma adicional, se ha pedido a los participantes del taller, a través de la encuesta online, indicar las cuatro acciones entre las 24 opciones propuestas que consideran más urgentes de implementar (Figura 3). Tiene interés notar que el 88% de los participantes coincide que el incluir la gestión forestal entre los proyectos de absorción es una de las cuatro acciones prioritarias para incentivar los proyectos de absorción de carbono en el marco del registro de huella de carbono. El crear un fondo de garantía para financiar la gestión forestal es también considerada por más de un tercio de los participantes como una acción prioritaria. Otras acciones consideradas como prioritarias por varios de los participantes incluyen la necesidad de contar con un registro centralizado de zonas prioritarias de acción, y la necesidad de promover los proyectos de absorción en zonas rurales.

⁴ Se ha pedido a los participantes ordenar el nivel de prioridad de cada propuesta de acción, considerando un ranking de 1 a N {1,2,...,N}, donde 1 es la propuesta con la prioridad más alta y N la más la prioridad más baja. Las propuestas con puntuaciones entre 1 y 2, se consideran de prioridad alta. Las propuestas con puntuaciones de 3 (si sólo hay 4 opciones de propuestas de acción por grupo temático) o entre 3 y 4 (cuando hay más de 4 opciones de propuestas de acción por grupo temático) se consideran de prioridad media. Finalmente, puntuaciones de 4 (si sólo hay 4 opciones de propuestas de acción por grupo temático) o entre y 6 (cuando hay más de 4 opciones de propuestas de acción por grupo temático) se consideran de prioridad baja.

Tabla 4 Priorización de propuestas de acción (en porcentaje⁽¹⁾)

Nº	Grupo temático / propuesta	Prioridad alta	Prioridad media	Prioridad baja
Calculadora de absorciones de carbono e integración de beneficios conjuntos				
a	Ampliar las opciones de calculadora de carbono (ej.: carbono azul)	12,5	50,0	37,5
b	Desarrollar un sistema de cálculo y pago por la producción conjunta de SSEE	37,5	37,5	25,0
c	Incluir el cálculo de carbono en el suelo	62,5	37,5	0,0
d	Crear un distintivo o multiplicador para premiar la provisión de SSEE	12,5	37,5	50,0
e	Grupo de trabajo (OECC y otros) para mejorar la calculadora de absorciones	12,5	37,5	50,0
f	Mejorar la calculadora con información técnico-científico disponible	62,5	0,0	37,5
Tipología y gestión de proyectos de absorción				
g	Pedir inventarios de vegetación previos en zonas incendiadas a restaurar	37,5	25,0	37,5
h	Incluir proyectos de absorción asociados a la gestión forestal	50,0	12,5	37,5
i	Ampliar las opciones de proyectos de absorción de carbono no forestales	37,5	37,5	25,0
j	Desarrollar mapas de idoneidad de terrenos para la forestación	75,0	25,0	0,0
Funcionamiento de mercados y registros				
k	Registro nacional centralizado y unificado de zonas prioritarias de actuación	37,5	50,0	12,5
l	Mejorar la información sobre calidad de proyectos absorc. y el rigor en seguimiento	50,0	50,0	0,0
m	Dotar de más recursos a la OECC	50,0	12,5	37,5
n	OECC como centro conector (HUB) entre demanda y oferta de proyectos absorc.	12,5	62,5	25,0
o	Dimensionar la superficie potencial para compensar (proyectos de absorción)	50,0	25,0	25,0
Gestión de riesgo en proyectos de absorción				
p	Obligar la Inclusión de planes de prevención de incendios	37,5	12,5	50,0
q	Desarrollar programas de seguros forestales	25,0	62,5	12,5
r	Crear un fondo de garantía para financiar la gestión forestal	75,0	12,5	12,5
s	Fijar hitos intermedios de compensación p/cumplimiento objetivos de neutralidad	62,5	12,5	25,0
Comunicación y difusión de los proyectos de absorción de carbono				
t	Mejorar la comunicación entre sector forestal y empresas inversoras	25,0	37,5	37,5
u	Promocionar proyectos de absorción como inversiones dinamizadoras zonas rurales	12,5	75,0	12,5
v	Mejorar la difusión, publicidad y transparencia de los proyectos de absorción	50,0	37,5	12,5
w	Profesionalización de la cultura forestal	62,5	25,0	12,5
x	Incentivar relaciones estables empresas y proyectos de absorción a largo plazo	50,0	25,0	25,0

Notas: ⁽¹⁾ Resultados de la encuesta online. Número de respuestas 8 de 10.

Figura 3 Acciones prioritarias identificadas

4 COMENTARIOS FINALES

Este informe sintetiza los resultados del primer Taller de consulta participativa de la línea de investigación FOREST CARBON. Estos resultados se presentan considerando cinco grandes bloques temáticos, que a grandes rasgos se refieren a la calculadora de carbono, tipologías de proyectos de absorción, mercados y registros, gestión de riesgos y comunicación. Los principales resultados del taller se presentan de forma sintética en las Figura 1 y 2.

Los cuatro primeros grupos temáticos, y los temas específicos que los componen (Cuadro 1) se identificaron a partir de un análisis preliminar de las entrevistas en profundidad con actores clave. La categoría “comunicación y difusión”, recoge registros sobre problemas y propuesta de mejora en las estrategias de comunicación y difusión de información entre empresas inversoras, el sector forestal y la OECC.

La Figura 1 ordena las entradas de la matriz DAFO en cuadrantes correspondiente a debilidad, amenaza, fortaleza u oportunidad, permitiendo identificar su pertenencia a cada uno de los cinco grupos temáticos. La

localización específica de estas ideas en los cuadrantes específicos de la matriz DAFO es aleatoria y no responde a un proceso de valoración.

En cuanto a la visualización de resultados, cabe destacar que el análisis de situación que hacen los participantes del taller se ha centrado más en las debilidades y amenazas que afectan o pueden afectar a los proyectos de absorción de carbono en el marco del RHC. No obstante, los participantes perciben varias oportunidades que consideran preciso incentivar.

La Figura 2, relaciona las entradas de la matriz DAFO con una o más propuestas de acción formuladas por los participantes del taller, mostrando que la mayor parte (88%) de los elementos de la matriz DAFO tienen su contrapartida en propuestas de acción. Tienen también interés notar que la mayor parte de los participantes coincide que es necesario incluir la gestión forestal entre los proyectos de absorción para incentivar los proyectos de absorción de carbono.

El análisis ofrecido en este informe es principalmente descriptivo, incluyendo los resultados del taller de diagnóstico de situación y una encuesta online complementaria sobre la priorización de propuesta de acción para mitigar amenazas y limitaciones y aprovechar oportunidades y fortalezas identificadas. Esta síntesis se complementará con un análisis en detalle de las entrevistas en profundidad, y la información pública disponible en el MITECO sobre el RHC.